

О. А. Гринкевич, К. В. Богиня

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

ФОНД ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ ФАО ФГБНУ ЦНСХБ

Аннотация. Информационные технологии стали неотъемлемой частью любой организации. В том числе в библиотечную практику вошла технология записи электронных компакт-дисков. В статье на примере сотрудничества ФГБНУ ЦНСХБ и ФАО рассматриваются преимущества данного подхода при пополнении фонда отраслевой библиотеки электронными изданиями, предоставлении доступа к ним. Предложена технология формирования электронных изданий ФАО. В общих чертах даётся представление о процессе записи CD.

Ключевые слова: информационное обеспечение АПК, ФАО, электронные издания, ЦНСХБ.

Для цитирования. Гринкевич, О. А. Фонд электронных изданий ФАО ФГБНУ ЦНСХБ / О. А. Гринкевич, К. В. Богиня // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 268–274.

А. А. Грынкевіч, К. У. Багіня

Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка, Масква, Расія

ФОНД ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАНИЯЎ ФАО ФДБНУ ЦНСГБ

Анотацыя. Інфармацыйныя тэхналогіі сталі неад'емнай часткай любой арганізацыі. У тым ліку ў бібліятэчную практыку ўвайшла тэхналогія запісу электронных кампакт-дыскаў. У артыкуле на прыкладзе супрацоўніцтва ФДБНУ ЦНСГБ і ФАО разглядаюцца перавагі гэтага падыходу пры папаўненні фонду галіновай бібліятэкі электроннымі выданнямі, прадастаўленні доступу да іх. Прапанавана тэхналогія фарміравання электронных выданняў ФАО. У агульных рысах даецца ўяўленне аб працэсе запісу CD.

Ключавыя словы: інфармацыйнае забеспячэнне АПК, ФАО, ЦНСГБ, электронныя выданні.

Olesya A. Grinkevich, Ksenia V. Boginya

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia

THE COLLECTION OF FAO ELECTRONIC PUBLICATIONS IN THE CSAL

Abstract. Information technology has become an integral part of any organization. In particular, the technology of recording electronic CDs has entered the library practice. The article discusses the advantages of this approach in replenishing the collection of the branch library with electronic publications and providing access to them, using the example of cooperation between the CSAL and the FAO. A technology for the formation of FAO electronic publications is proposed. An outline of the process of burning a CD is given.

Key words: information support of AIC, FAO, CSAL, digital editions.

For citation. Grinkevich O. A., Boginya K. V. The collection of FAO electronic publications in the CSAL. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 268–274 (in Russian).

С 2007 года ФГБНУ ЦНСХБ является депозитарием Food and Agriculture Organization – Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), благодаря чему имеет возможность пополнять фонд электронными изданиями ФАО. Электронные версии печатных изданий или издания, выпущенные только в электронном формате, позволяют предоставить пользователям доступ к информации, которую сложно получить иным способом [1, с. 265]. Деятельность ФАО как организации направлена на обеспечение продовольственной безопасности для всех за счет регулярного доступа населения к высококачественной пище. А миссия ЦНСХБ, как депозитария ФАО – предоставление доступа к максимально возможному количеству сельскохозяйственной информации в рамках своей деятельности. Для выполнения этой задачи в библиотеке создан специальный читальный зал для документов ФАО.

Фонд Библиотеки-депозитария насчитывает более 4,5 тыс. названий документов ФАО, из них: 18% – статистические ежегодники по различным отраслям сельского хозяйства, 16% – монографии и серии книг по проблемам питания и продовольствия, 16% – бюллетени, 12% – материалы конференций, 6% – обзоры, 2% – учебные пособия, 30% – сериальные издания (*Рисунок 1*). Доступ к фонду осуществляется в читальном зале библиотеки-депозитария ФАО.

Рисунок 1 – Распределение документов ФАО по видам изданий

С 2018 г. по 2022 г. фонд ЦНСХБ пополнен 558 документами ФАО, где более 90% документов представлены в CD формате. За последние пять лет наиболее активным оказался 2021 год, в течение которого в фонд поступило 230 документов ФАО. В 2018 их количество было 104, 2019 – 68, 2020 – 102, 2022 – 52 экземпляра соответственно (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество поступивших документов ФАО в 2018-2022 гг.

Ежемесячно ФАО предоставляет ЦНСХБ электронные бюллетени своих изданий, из которых формируется раздел на сайте библиотеки «FAO publications» [2, с. 74]. Специалисты ЦНСХБ подробно рассматривают каждое издание и отбирают в фонд только те из них, которые соответствуют профилю комплектования библиотечного фонда. Например, такие издания как «Farmer field schools, gender equality, social inclusion and community empowerment» или «FAO and women drivers (of change)» не пройдут отбор в виду своей исключительной ориентированности на социальные конструкты. С другой стороны, если подобные издания непосредственно касаются сельского хозяйства, например, «The role of small and medium agrifood enterprises in food systems transformation», то они отбор проходят.

В ЦНСХБ для того, чтобы каждое электронное издание можно было поставить на учёт и предоставить пользователям максимально полную информацию о нём, используется технология записи на компакт-диски. После тщательного отбора, издания из бюллетеня скачиваются в виде PDF-файлов. Файлы проверяются на соответствие представленному в бюллетене содержанию, после чего записываются на компакт-диски. После технической обработки каждое издание получает свой инвентарный номер и бар-код, библиографическая запись вводится в электронный каталог в формате RUSMARC в АБИС OPAC GLOBAL, и пользователь в дальнейшем сможет осуществлять любой поиск в электронном каталоге ЦНСХБ.

Для записи используется CD формат дисков, в основном – «RW» (англ. Rewritable). Это позволяет при необходимости перезаписать диск, стерев с него неактуальную или ошибочную информацию, если в том возникнет необходимость. Именно поэтому CD-R (англ. Read) практически не используются – такие диски пришлось бы утилизировать в разы чаще. Вместимость CD, составляющая объёмом 700 Мбайт информации, более чем достаточна для большинства файлов электронных изданий [3, с. 237]. CD-RW поддерживается подавляющим большинством современных операционных систем, что делает его достаточно универсальным выбором для данной задачи.

Электронные документы из бюллетеней ФАО со временем утрачивают актуальность привязанной к ним ссылки, после чего теряется возможность ознакомиться с представленными в них материалами. Именно поэтому ЦНСХБ не рассматривает возможность выкладывать все бюллетени в открытый доступ на своём сайте – помимо того, что это требовало бы постоянного мониторинга актуальности ссылок, подобное решение усложнило бы поиск для конечного пользователя.

Благодаря включению электронных изданий ФАО в фонд в виде компакт-дисков, существует возможность провести поиск по теме, тезаурусу, терминам – система выдаст эти издания наряду с печатными документами, благодаря полям связи формата, что было бы невозможно в условиях архива бюллетеней. Бюллетени ФАО не предоставляют возможностей поиска, так как используется PDF формат записи, который предполагает чтение текста изданий. Поиск возможен только непосредственно на сайте ФАО.

Именно ради удобства не была реализована идея записывать каждый бюллетень ФАО на отдельный диск целиком. В течение года некоторые издания могут повторяться в разных бюллетенях, что привело бы к бессмысленному дублированию информации, не говоря уже о сложности поиска при таком формате. Поэтому в итоге в ЦНСХБ остановились на схеме, где один электронный документ в формате PDF в качестве единицы учёта записывается на один CD-RW.

Несколько лет назад в ЦНСХБ использовались бесплатные программы для записей файлов на CD. Сейчас же в этом нет необходимости – достаточно перенести необходимый файл в директорию диска и выбрать функцию «запись», после чего процесс начнётся автоматически.

Так как эстетическая составляющая записанных дисков не является приоритетом ЦНСХБ, обложка для них представляет собой распечатанные на бумаге выходные данные издания: название, автор(-ы), издающая организация, год издания. Такое решение было принято из-за невозможности всегда правильно подогнать преимущественно прямоугольную обложку документа к квадратному формату конверта/коробки для хранения CD-RW. После создания обложки следует технологическая обработка, как

и у любой другой единицы хранения: присваивается шифр хранения, инвентарный номер и т.д.

Готовые диски представляются пользователям в отдельном зале, посвященном ФАО, где их расстановка производится по УДК. Как и в случае с большинством документов, работа с ними может производиться только непосредственно в зале библиотеки, для чего пользователю предоставляется персональный компьютер. Никаких специальных программ для просмотра PDF файлов не требуется – они открываются во встроенном браузере, установленной операционной системы.

Согласно сведениям Федерального центра консервации документов, срок хранения электронных изданий, в зависимости от внешних условий, составляет от 10 до 30 лет. Это, разумеется, меньше, чем срок сохранения печатных экземпляров. В среднем – более чем в два раза [4, с. 47]. Одно из преимуществ электронных изданий, особенно в случае изданий ФАО, поступающих в фонд различных языках – возможность быстрого копирования текста для дальнейшего его перевода в целях ознакомления средствами онлайн-переводчиков, цитирования, поиска ключевых слов непосредственно в тексте и т.п.

Таким образом, благодаря использованию технологии записи на CD удастся предоставить пользователям достаточно удобный сервис, позволяющий им при необходимости ознакомиться с изданиями ФАО, доступ к которым без этого был бы затруднён.

Список использованных источников:

1. Климова, Е. В. Опыт сотрудничества ЦНСХБ и ФАО / Е. В. Климова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2018 года – «Научная библиотека как центр культурно-информационного пространства»: докл. III Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 дек. 2018 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича НАН Беларуси ; редкол.: В. Н. Гердий [и др.]. – Минск, 2018. – С. 264–270.

2. Нохрина, В. А. Информационное обеспечение научных исследований по АПК ресурсами ФАО ООН в ЦНСХБ / В. А. Нохрина, О. Ф. Семенова // Румянцевские чтения – 2019 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 23–24 апр. 2019 г.) : в 3 ч. / Рос. гос. б-ка ; редкол.: В. В. Дуда [и др.]. – М., 2019. – Ч. 2. – С. 236–240.

3. Мякишев, С. Л. Электронные издания : учеб. пособие / С. Л. Мякишев. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010. – 149 с.

4. Петрусенко, Т. В. Политика комплектования национальных библиотек электронными изданиями / Т. В. Петрусенко // Электронные документы в

библиотеках России: комплектование, хранение, доступность : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 11–14 окт. 2005 г. / Рос. нац. б-ка ; отв. ред. Н. О. Тихонова. – СПб., 2007. – С. 43–48.

References:

1. Klimova E. V. Experience in cooperation between CSAL and FAO. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2018 goda – “Nauchnaya biblioteka kak tsentr kul'turno-informatsionnogo prostranstva”*: doklady III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 6–7 dekabrya 2018 g. [Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. Theme 2018 – “A scientific library as a center for cultural and information space”: proceedings of the III international scientific conference, Minsk, 6–7 December 2018]. Minsk, 2018, pp. 264–270 (in Russian).

2. Nokhrina V. A., Semyonova O. F. Information support of scientific research on the AIC when using resources of the FAO UN in CSAL. *Rumyantsevskie chteniya – 2019: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 23–24 aprelya 2019 g.) = The Rumyantsev readings – 2019: proceedings of the International scientific and practical conference (April 23–24, 2019)*. Moscow, 2019, pt. 2, pp. 236–240 (in Russian).

3. Myakishev S. L. *Electronic editions*. Kirov, Publishing House of the Vyatka State University for the Humanities, 2010. 149 p. (in Russian).

4. Petrusenko T. V. The policy of completing national libraries with electronic editions. *Elektronnye dokumenty v bibliotekakh Rossii: komplektovanie, khranenie, dostupnost': materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 11–14 oktyabrya 2005 g.* [Electronic documents in Russian libraries: acquisition, storage, accessibility: proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, October 11–14, 2005]. St. Petersburg, 2007, pp. 43–48 (in Russian).

Дата поступления статьи 12.07.2023

Received 12.07.2023